

O processo do amparador na conscienciologia usando: Gráfico de Gantt para trabalhar a Pensologia em uma pessoa nível financeiro Milionários e Bilionários de nível evolutivo Subconsciência.

Edenilson Brandl

Professor of Parapsychology and Consciousness Studies, Cognitive-Behavioral Therapist, English Professor, Author, Master's Student in Genetics, Specialist in Business Intelligence and Project Management, Bachelor's Degree in Production Engineering, Degree in Pedagogy.

engbrandl@yahoo.com.br

No contexto da conscienciologia, o processo do amparador pode ser aplicado a indivíduos financeiramente privilegiados, como milionários e bilionários, para trabalhar a pensenologia (ciência que estuda o pensamento) e explorar a subconsciência, ou seja, as camadas mais profundas da mente.

A ferramenta do Gráfico de Gantt, comumente utilizada na engenharia de produção para o gerenciamento de projetos, pode ser adaptada para criar um plano estruturado de desenvolvimento consciencial. O amparador, nesse contexto, utiliza o Gráfico de Gantt para mapear as atividades mentais, emocionais e

espirituais do indivíduo, estabelecendo metas e prazos para alcançar determinados estados de consciência.

Por exemplo, o Gráfico de Gantt pode ser usado para criar uma linha do tempo que inclua práticas de meditação, estudos filosóficos, experiências de autoconhecimento e ações altruístas. Cada atividade é cuidadosamente planejada e monitorada para explorar aspectos específicos da subconsciência, promovendo uma compreensão mais profunda dos padrões de pensamento, emoções reprimidas e crenças limitantes.

Além disso, a engenharia de produção pode contribuir na análise de dados e na avaliação de

resultados, identificando padrões nas experiências do indivíduo e propondo ajustes no plano de desenvolvimento consciencial. Técnicas como análise de causa raiz podem ser aplicadas para investigar a origem de padrões mentais recorrentes, permitindo uma abordagem mais eficaz para transformar pensamentos negativos em padrões mentais positivos e construtivos.

Ao integrar a gestão de projetos (usando o Gráfico de Gantt) com a conscienciologia, é possível oferecer um método estruturado para indivíduos financeiramente privilegiados explorarem camadas mais profundas de sua subconsciência. Essa abordagem meticulosa e

orientada pode levar a uma transformação significativa, ajudando essas pessoas a transcender limitações mentais e alcançar estados de consciência mais elevados, ao mesmo tempo em que contribuem positivamente para a sociedade.